

OZODLIKDAN MAHRUM QILISH BILAN BOG'LIQ BO'LGAN JAZOLAR IJROSINI TA'MINLASH

Aktamov Sayyodbek Anvar o'g'li

Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi 3-o'quv kursi,
325-guruh kursanti safdor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7435423>

Annotatsiya: O'quvchi e'tiboriga havola etilgan maqolada jazoni ijro etish muassasalarida qo'llaniladigan tarbiyaviy va axloq tuzatish ta'sirining samaradorligini baholashning dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. Mahkumlarga axloq tuzatish ta'sirini o'tkazish usullari shakllarining samaradorligiga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillarning mohiyati bo'yicha muallifning pozitsiyasi batafsil ochib berilgan va qayta tarbiyalash jarayoni samaradorligini yanada oshirish yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish tizimi, tarbiya, axloqiy tuzatish

Kirish: Bizga ma'lumki, bugungi kunga kelib O'zbekiston Respublikasi Jinoyat qonunchiligida ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazolarni jinoyat sodir qilgan shaxslarga nisbatan tayinlash orqali inson huquq va erkinliklaridan biri bo'lmish uning ozodligidan mahrum qilish, xalqaro huquq normalariga asoslanib ular qilgan xatolarini anglab yetgan holatda, tuzalish yo'liga o'tishlari va jamiyatda o'z o'rnini yo'qotib qo'ymasliklari uchun davlatimiz rahbariyati tomonidan imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad, fuqarolarning ongiga, mamlakatda o'rnatilgan huquq ustuvorligiga, hammaning qonun oldida tengligiga, inson qadri, uning huquq va erkinliklari, sha'ni, qadr-qimmati, ozodligi davlat muhofazasida ekanligini singdirishdan iborat. Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan aytilgan quyidagi fikrlar ham bunga yaqqol misol bo'la oladi: "Ichki ishlar organlari hamda barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar va sohaviy xizmatlar xalqqa xizmat qilishi kerak. Shu bilan birga, jamiyatda ham jaholatga qarshi ma'rifat kuchli bo'lishi lozim. Muhit shunday bo'lishi kerakki, hech kim jinoyatga qo'l ura olmasin". Davlatimiz rahbarining yuqoridagi fikrlari ijrosini ta'minlash maqsadida barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan misli ko'rilmagan darajadagi ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Misol qilib, yuqorida ta'kidlangan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazolar ijrosini yanada samaraliroq tashkil etish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi qonun chiqaruvchi organi va IIVning jazoni jirosini taminlash borasidada birqancha qonunlarga o'zgartirishlar hamda qo'shimchalar kiritilmoqda.

Yuqoridagilar bilan bog'liq holda, Jazoni ijro etish muassasalari faoliyati

samaradorligini aniqlashda ushbu elementlarni kiritish mumkinmi, degan savol tug'iladi, ozodlikdan mahrum qilish joylaridan nafaqat o'z zimmlariga yuklangan vazifalarni bajarishlarini, balki ularni sifatli bajarishlarini talab qilish to'g'rimi? Shunday ekan, nafaqat belgilangan maqsad va vazifalarni amalga oshirish, balki natijaga eng maqbul tarzda erishishga harakat qilish ham zarur. Davlat jinoyatchilarni keyinchalik qayta ijtimoiylashtirish maqsadida, ularni qisqa muddatda qayta tarbiyalashdan manfaatdor bo'lishi kerak.

Qushboqov S. va Yetmishboyev M. ta'kidlaganidek, Jazoni ijro etish muassasalarining mulkiy huquqlarini amalga oshirishi bir qator xususiyatlarga ega bo'lib, uning davlat organi sifatida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishiga ruxsat etilishi, shartnomalar tuzish orqali mablag' topishi qonun hujjatlarida belgilangan bo'lsada, ammo uning huquqiy maqomiga xos barcha xususiyatlar o'z aksini topgan aniq qonunchilik asosini, xususan O'zbekiston Respublikasi "Ozodlikdan mahrum etish xizmatlari to'g'risida"gi qonunni yaratish g'oyasini ilgari surishgan.

Bu esa, Jazoni ijro etish muassasalari tomonidan mahkumlarni axloq tuzatish va qayta tarbiyalash bo'yicha o'z oldiga qo'yilgan bevosita vazifalarning bajarilishi ular faoliyati samaradorligidan dalolat beradi. Ammo bu tarbiyaviy vazifalarga jazoni ular uchun belgilangan jazodan ancha oldin o'tayotgan shaxslarga nisbatan amalga oshirish mumkin. Tuzatish va qayta tarbiyalashga tezroq erishish imkoniyatlarini hisobga olgan holda, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi shartli ravishda ozod qilishning turli shakllarini nazarda tutadi. Shunday qilib, tuzatish va tarbiyaviy ta'sir qilish jarayonining samaradorligini tavsiflovchi elementlardan biri bu optimal vaqtda amalga oshiriladigan qayta tarbiyalashdir. Bundan tashqari, muallif samaradorlik kontseptsiyasini chuqurlashtirish va kengaytirish doirasida mahkumlarni qayta tarbiyalash bo'yicha axloq tuzatish muassasasi faoliyatining samaradorligini belgilashga ruxsat beriladimi yoki yo'qmi degan savolni ko'rib chiqishni taklif qiladi. ushbu jarayonda sarflangan moddiy resurslarni hisobga olish: axloq tuzatish ishlari xodimlarini o'qitish va saqlash, ishlab chiqarish sexlarini zamonaviy jihozlar bilan jihozlash, kompyuter sinflari, namozxonalar, ibodatxonalar, klublar va kutubxonalarni sotib olish xarajatlari.

Penitentsiar pedagogika va psixologiyada davlat tomonidan jazo maqsadlariga erishish uchun sarflangan mablag'lar miqdoriga qarab jinoyatchilarni qayta tarbiyalash tizimining samaradorligi yoki samarasizligi masalasi ko'tarilmaydi. Zero, shaxsning g'ayriijtimoiy tamoyillarini yo'q qilishni pul bilan baholab bo'lmaydi. Muallifning fikricha, maxsus kontingentni qayta tarbiyalashga sarflangan moddiy resurslar miqdori muayyan jazoni ijro etish muassasasi

faoliyati samaradorligining mezoni emas. Shuningdek, maqola muallifining fikricha, tarbiyaviy va tuzatish tadbirlarini amalga oshirish uchun ajratilgan soatlar miqdorini oshirish samaradorlik mezoni emas. Ta'lim ta'sir qilish ob'ekti va sub'ekti jihatidan ijodiy va sof individual jarayondir.

Ushbu masalada asos bo'lib, mahkum shaxsining pedagogik e'tiborsizligi va g'ayriijtimoiy yo'nalishi bo'lib, uni qayta tarbiyalash uchun tuzatish va tarbiyaviy ta'sirning barcha usullari va shakllari yo'naltiriladi. Shu munosabat bilan, qayta tarbiyalash jarayonini amalga oshiruvchi shaxsning asosiy vazifasi vaqt ko'rsatkichini mexanik ravishda oshirish emas, balki eng samarali ta'sir qilish vositalarini tanlashdir. Shunday qilib, axloq tuzatish muassasasi faoliyatining samaradorligini baholash ko'rsatkichi jazoni o'tashdan keyingi relapsning oldini olish uchun mahkumlarni tuzatish va qayta tarbiyalashga erishish bo'lishi kerak. Bu ko'rsatkich, ayniqsa, ozodlikdan mahrum etilganlarning takror jinoyat sodir etish darajasida yaqqol namoyon bo'ladi. Guruch. 1. 5 yil davomida takroran jinoyat sodir etish xususiyatlari.

Tarbiyaviy ta'sir samaradorligini baholashda jazoni o'tayotgan shaxsning namunali xulq-atvoriga bevosita bog'liq holda mahkumni qayta tarbiyalash kontseptsiyasiga to'g'ridan-to'g'ri yondashishga yo'l qo'yilmasligi kerak. Muallif quyidagi dalillarni keltiradi: jazoni o'tayotgan shaxsning o'qishga, ishlashga, jamoat hayotida faol ishtirok etishga vijdonan va namunali munosabati, intizomiy jazo choralari olmaganligi, ammo jazo samaradorligini baholashning yagona ko'rsatkichi sifatida qaralishi mumkin emas. qayta tarbiyalash vazifasini bajaruvchi axloq tuzatish muassasasi.

Ijtimoiy izolyatsiya bilan huquqiy cheklovlarning butun tizimi, intizomiy jazo choralari qo'llash mahkumni qat'iy intizomga solib qo'yadi, u e'tiqodidan qat'i nazar, unga moslashishi kerak. Jazoni o'tagan shaxsning xulq-atvori ustidan doimiy nazorat bo'lmagan jamiyatdagina amalga oshirilgan tarbiyaviy ishlarning haqiqiy natijalari o'zini namoyon qiladi.

Ozodlikdan mahrum qilish joylaridan ozod qilingan shaxslarning xulq-atvori ma'lum bir davrda mehnatga vijdonan munosabatda bo'lish, qonunga bo'ysunish xulq-atvori, jamiyatda yotoqxona normalariga rioya qilish, tuzatish vazifasi bilan tavsiflangan taqdirdagina. va qayta tarbiyalashga to'liq erishilgan deb hisoblanishi mumkin, chunki munosabat, odatlar va e'tiqodlarning o'zgarishi tufayli bo'shatilgan g'ayriijtimoiy xulq-atvor xususiyatlarini yo'q qilish ma'muriy huquqbuzarlik va jinoyat sodir etmaslikdan ko'ra yuqori darajadagi tuzatishdir. jazodan qo'rqish.

Bu erda, qoida tariqasida, ozod qilingan shaxsni tavsiflovchi asosiy shaxsiy xususiyatlar o'zini namoyon qiladi - ozodlikdan mahrum qilish joylarida

saqlanib qolmagan eski qarashlar va odatlar yoki aksincha, unga singdirilgan yangi ijobiy xarakter xususiyatlari. tarbiyachilar. Erkinlikda, alohida jazoni ijro etish muassasasida tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda yutuq va kamchiliklar, ba'zan jiddiy qo'pol xatolar namoyon bo'ladi. Shuning uchun mahkumlarni tuzatish va qayta tarbiyalash intensivligi darajasi shartli ahamiyatga ega va faqat erkinlik sharoitida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan gipoteza sifatida qaralishi kerak. Muayyan axloq tuzatish muassasasi (EIIP) devorlarida amalga oshirilgan individual tuzatish jarayonining samaradorligi ko'rsatkichi, men quyidagi formula bo'yicha hisoblashni taklif qilaman:

Mahkum tomonidan qayta jinoyat sodir etilgan taqdirda, muassasadagi axloq tuzatish va tarbiya ishlari samarasizligi haqida asossiz, shoshqaloq xulosalar chiqarishni istamayman. Axir, ozod qilinganlarning salbiy xatti-harakatlari ko'pincha bir qator salbiy kundalik omillarga bog'liq: oila va jamoadagi yomon munosabatlar; atrof-muhit ta'sirining tabiati, ayniqsa eski jinoiy aloqalar va boshqalar. Ushbu omillarning soni juda katta va ularni sinchiklab ko'rib chiqmasdan va tahlil qilmasdan, axloq tuzatish muassasasida olib borilayotgan tarbiyaviy ishlarning samarasiz ko'rsatkichi to'g'risida xulosa chiqarish noqonuniydir.

Ta'lim jarayonining samaradorligiga erishishga xos bo'lgan ijobiy va salbiy oqibatlar haqida yuqorida aytib o'tilgan. Mahkumlarni tuzatishning samaradorligi salbiyni bartaraf etish va oldini olish asosida ijtimoiy ijobiy oqibatlarga real erishish bilan chambarchas bog'liq. Albatta, mahkumlar bilan olib boriladigan axloq tuzatish jarayonining ma'lum bir turi mavhumdir, chunki qonun barcha mahkumlar uchun ushbu ta'sirga nisbatan yagona yondashuvlarni belgilaydi.

Biroq, bu erda mavhumlik darajasi boshqacha, chunki qonunda mustahkamlangan ta'lim ishini individuallashtirish va farqlash imkoniyatlari uni jinoyatda aybdor shaxsga to'liqroq "moslashtirish" imkonini beradi - tur, shakllar va huquqlarni tanlash. usullari, uslubiy tavsiyalar va namunaviy dasturlarni ishlab chiqish, asosiy va qo'shimcha ta'lim ta'sirining kombinatsiyasi va boshqalar Erishilgan natijalarga asoslanib, yuqoridagi tadqiqotlarni davom ettirish, ularni ajratib olish va chuqurlashtirish zarur.

Qayta tarbiyalashning ajralmas qismi sifatida, xususan, butun tuzatish jarayonining samaradorligi bilan bog'liq masalalar doirasini aniqlash va tartibga solish kerak. Shu munosabat bilan muallif eng muhim deb hisoblaydi:

- a) tuzatish va tarbiyaviy ta'sir samaradorligining ayrim mezonlari va ko'rsatkichlarini aniqlashtirish;
- b) qayta tarbiyalash jarayoni samaradorligini oshirish chora-tadbirlarini hisobga

olish;

v) bir qator ob'ektiv va sub'ektiv omillarni hisobga olgan holda tuzatuvchi va tarbiyaviy ta'sirning samaradorligini keyingi tadqiqotlar yo'llarini belgilang.

Jazoni ijro etish muassasasida tarbiya va axloq tuzatish ishlari samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishi mahkumlarga ta'sir ko'rsatishning mavjud vositalari, usullari va shakllarini doimiy ravishda takomillashtirish va yangi samarali vositalarni izlashdan iborat.

Tarbiyaviy ishda axloq tuzatish muassasasida mavjud bo'lgan, zamonaviy fan va amaliyotda mavjud bo'lgan shaxs ongiga ta'sir etuvchi barcha vositalardan foydalanish orqali jinoyatchilarning g'ayriijtimoiy qarashlari va odatlarini o'zgartirish mumkin. Shunday qilib, tarbiyaviy ta'sir shakllarini takomillashtirish ta'lim va tuzatish jarayonining samaradorligi vektorining o'sishiga yordam beradi va bu erda tuzatish va tarbiyaviy ta'sirni bevosita amalga oshiruvchi shaxs alohida rol o'ynaydi.

Pedagogning mahorati jinoyat sodir etishga sabab bo'lgan xarakterdagi nuqsonlar va tarbiyadagi kamchiliklarni aniqlash va mahkumning shaxsiga huquqqa samarali ta'sir ko'rsatishga imkon beradigan aniq tarbiya vositalarining yig'indisini aniqlashdan iborat. yo'nalishi. Tuzatish ta'sirining samaradorligi uchun jinoyatchilarni tuzatishdan foydalanishning yakuniy natijalarining jarayonda, uning alohida bosqichlarida erishilgan oraliq natijalar bilan nisbati muhim ahamiyatga ega.

Mahkumni tuzatishning yakuniy maqsadiga erishish axloq tuzatish muassasasining muayyan sharoitlarida tarbiyaviy ish shakllari, usullari va vositalaridan foydalanish bo'yicha aniq vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishga bog'liq. Jazoni o'tayotgan shaxslarni qayta tarbiyalashning individual dasturini ishlab chiqishda quyidagi ko'rsatkichlarni hisobga olish kerak:

a) umuman tarbiyaviy va axloqiy tuzatish ta'sirining samaradorligi va uning alohida turlari;

b) axloq tuzatish muassasasida tabaqalashtirish va individuallashtirish tamoyiliga muvofiq tuzatish harakatlarining usullari va shakllarini qo'llash samaradorligi.

v) jazoni o'tash yoki muddatidan oldin ozod qilingandan keyin mahkumni tuzatish va qayta tarbiyalash natijalarini mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlarning samaradorligi.

Penitentsiar qonunchiligining samaradorligi muammosi bir necha marta ilmiy tahlildan o'tkazilgan bo'lib, bu jarayonda mahkumlarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishning turli jihatlariga munosib o'rin berilgan. jinoyatchilikka qarshi kurashda sabab. Jinoyat huquqi nazariyasidagi ushbu muhim va istiqbolli

yo'nalishni ta'kidlab, shuni ta'kidlash kerakki, huquqshunos olimlar: kriminologlar, kriminologlar, o'qituvchilar, psixologlar, penologlar, shuningdek JIE tizimi amaliyotchilarining birgalikdagi sa'y-harakatlari samaradorligining nazariy tushunchalarini ishlab chiqdi. tuzatuvchi va tarbiyaviy ta'sir va uning mezonlari, empirik tadqiqotlar olib borildi.

Bularning barchasi ushbu ishni amalga oshirish, uning maqsadlariga erishish, shuningdek, yakuniy natija - jinoyatchilarni keyinchalik jamiyatga qayta integratsiyalash va ularning yangi jinoyatlar sodir etishining oldini olish bilan tuzatilishi haqidagi bilimlarni chuqurroq o'rganishga imkon beradi. jinoyatlar.

Har bir faoliyatni tashkil etish belgilangan maqsad va vazifalarni amalga oshirishni hisobga olgan holda quriladi. Ushbu parametrlarga erishish darajasi tuzatish va tarbiyaviy ta'sir jarayoni qanchalik samarali tashkil etilganligini, tashkiliy resurslar qanchalik samarali amalga oshirilganligini anglatadi.

Jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarga nisbatan qo'llaniladigan tarbiyaviy va axloq tuzatish ishlarining samaradorligi bir qator tashqi va ichki sabablarga bog'liq. Mahkum shaxsiga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish samaradorligini baholash barcha bosqichlarda amalga oshiriladi.

Tuzatish-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish algoritmi 1. Mahkum shaxsining ijobiy va salbiy xulq-atvor xususiyatlarini taqqoslash (diagrammaga qarang) 2. Shaxsiy tarbiyaviy ish dasturini ishlab chiqish, eng maqbul vositalar, shakllar va usullarni izlash. qayta o'qitish. 3. Guruh va ommaviy individual tarbiyaviy ish shakllarini mohirona uyg'unlashtirish. 4. Rag'batlantirish va jazo choralari oqilona qo'llash. 5. Mahkumning ushbu shaxs turi bilan ishlash tajribasini umumlashtirish, yagona kompleks ta'lim va axloq tuzatish dasturlarini yaratish asosida.

Ushbu tadqiqotda taqdim etilgan material hech qanday tarzda tuzatuvchi va tarbiyaviy ta'sirning samaradorligi masalasidagi muammolarni har tomonlama yoritishga da'vo qilmaydi. Ammo qayta tarbiyalash samaradorligiga hissa qo'shadigan ba'zi xususiyatlarni hisobga olgan holda, bu tuzatish va tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga yordam berishi mumkin.

References:

- 1.¹Qushboqov S., Yetmishboyev M. JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARI ISHTIROKIDA TUZILADIGAN FUQAROLIK-HUQUQIY SHARTNOMALARNING MOHIYATI VA AHAMIYATI. – 2022.
2. Евлоев Н.Д. Организация воспитательного процесса среди осужденных в колониях-поселениях // Общество: политика, экономика, право. 2010. № 2. С. 49.

3. Жинкин С.А. Эффективность права: антропологическое и ценностное измерение: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 17.
Кудрявцев В.Н., Никитинский В.И., Самощенко И.С., Глазырин В.В. Эффективность правовых норм. М., 2001. С. 354.